

Herança Digital de Perfis Monetizados em Redes Sociais: a ponderação entre o Direito à Herança e a Tutela dos Direitos da Personalidade

Digital Inheritance of Monetized Social Media Profiles: Balancing the Right to Inheritance and the Protection of Personality Rights

Kauã Vinicius de Oliveira Costa¹
João Ederson Gomes Cardoso²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20709203>

Resumo: O avanço da tecnologia digital e a consolidação das redes sociais como instrumentos de geração de renda criaram uma nova categoria de patrimônio: os bens digitais. Perfis monetizados em plataformas digitais passaram a possuir relevante valor econômico, especialmente para influenciadores digitais e produtores de conteúdo. Nesse cenário, surge o problema da sucessão desses ativos após a morte do titular, diante da ausência de regulamentação específica no ordenamento jurídico brasileiro. O presente artigo possui como objetivo analisar os conflitos jurídicos existentes entre o direito constitucional à herança e a tutela dos direitos da personalidade do falecido na sucessão de perfis monetizados em redes sociais. A pesquisa adota metodologia bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa e método dedutivo, baseada na análise de doutrina, legislação e jurisprudência. Os resultados demonstram que a solução mais adequada reside na distinção entre conteúdo patrimonial e conteúdo existencial dos bens digitais. O conteúdo patrimonial, relacionado à monetização e exploração econômica do perfil, pode ser transmitido aos herdeiros. Já o conteúdo existencial, relacionado à intimidade, privacidade e memória do falecido, deve ser protegido conforme sua manifestação de vontade em vida ou mediante ponderação judicial. Conclui-se que o Direito Sucessório brasileiro necessita de regulamentação específica, embora a jurisprudência já venha construindo soluções interpretativas capazes de equilibrar os direitos em conflito.

Palavras-chave: Ativos Digitais. Direitos da Personalidade. Herança Digital. Redes Sociais. Sucessão.

Abstract: The rapid expansion of digital technologies and the monetization of social networks have created a new category of assets known as digital goods. Monetized social media profiles currently hold significant economic value, especially for influencers and digital content creators. In this context, questions arise regarding the succession of such assets after the owner's death, particularly due to the lack of specific regulation in Brazilian law. This article aims to analyze the legal conflicts between the constitutional right to inheritance and the protection of the deceased's personality rights in the succession of monetized social media profiles. The research adopts a bibliographic and documentary methodology, with a qualitative approach and deductive method, based on the analysis of doctrine, legislation, and case law. The results indicate that the most appropriate solution lies in distinguishing patrimonial content from existential content within digital assets. Patrimonial content, linked to economic exploitation and monetization, may be transferred to heirs, while existential content related to intimacy, privacy, and personal memory should remain protected according to the deceased's expressed will or judicial balancing of rights. It is concluded that Brazilian Succession Law still lacks specific regulation, although jurisprudence has been developing interpretative solutions to reconcile the conflicting rights involved.

Keywords: Digital Assets. Personality Rights. Digital Inheritance. Social Media. Succession.

¹Bacharel em Direito. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0003-8618-4188>. E-mail: costakaua45@gmail.com

²Professor. Mestre. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0005-2124-1553>. E-mail: joao.cardoso@iesgo.edu.br

Introdução

A transformação digital vivenciada nos últimos anos pela sociedade contemporânea alterou significativamente a forma como os indivíduos se relacionam, produzem conteúdo e constituem patrimônio.

O crescimento das redes sociais e do comércio eletrônico resultou no surgimento de uma nova categoria de ativos: os bens digitais. Entre esses bens, destacam-se os perfis monetizados em plataformas digitais, que passaram a possuir expressivo valor econômico e relevância patrimonial.

O fenômeno da monetização das redes sociais impulsionou o surgimento de influenciadores digitais, criadores de conteúdo e empreendedores digitais que utilizam plataformas como Instagram, TikTok, YouTube e Facebook como forma de obtenção de renda através de contratos de publicidade, parcerias pagas e monetização de visualizações. Em muitos casos, esses perfis representam a principal atividade econômica do titular, envolvendo contratos publicitários, direitos de imagem, programas de monetização e patrimônio imaterial.

Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro, ao tratar da sucessão patrimonial, possui um viés tradicionalmente voltado para a transmissão de bens físicos, o que culmina na ausência de legislação específica capaz de disciplinar a sucessão desses bens digitais após a morte do titular. Tal lacuna normativa gera intenso debate jurídico acerca da transmissibilidade dos perfis em redes sociais quando estes são monetizados, sobretudo diante do conflito entre o direito constitucional à herança e os direitos da personalidade do falecido.

O problema central deste artigo consiste em analisar de que maneira o Direito Sucessório brasileiro deve solucionar o conflito entre o direito à herança dos sucessores e a proteção dos direitos da personalidade post mortem na sucessão de perfis monetizados em redes sociais. O objetivo geral consiste em analisar os desafios jurídicos decorrentes da herança digital e identificar soluções interpretativas aplicáveis à sucessão desses ativos digitais.

A relevância do tema justifica-se pela crescente expansão da economia digital e pela ausência de regulamentação específica sobre a matéria. Além disso, o aumento expressivo da monetização das redes sociais faz com que a herança digital deixe de ser mera hipótese acadêmica e se torne questão prática enfrentada diariamente pelo Poder Judiciário.

Metodologia

A presente pesquisa possui natureza bibliográfica e documental, adotando abordagem qualitativa e método dedutivo. Foram analisadas obras doutrinárias relacionadas ao Direito

Sucessório, aos direitos da personalidade e aos bens digitais, além da legislação brasileira aplicável e decisões jurisprudenciais acerca da herança digital.

O método dedutivo foi utilizado para partir dos princípios gerais do Direito Civil e do Direito Sucessório, aplicando-os à problemática específica da sucessão de ativos digitais. A pesquisa bibliográfica concentrou-se em autores renomados no âmbito do direito civil, além de estudos contemporâneos relacionados à economia digital e monetização das redes sociais.

Também foram analisadas decisões judiciais proferidas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça, que discutem a transmissibilidade de contas digitais, especialmente aquelas envolvendo redes sociais e plataformas monetizadas. A análise jurisprudencial permitiu identificar tendências interpretativas utilizadas pelos tribunais diante da ausência de legislação específica.

A pesquisa buscou compreender a distinção entre bens digitais patrimoniais e existenciais, frente aos desafios e conflitos jurídicos decorrentes da sucessão causa mortis de perfis em redes sociais, especialmente aqueles com valor econômico, à luz do Direito Sucessório brasileiro, examinando a possibilidade de transmissão econômica dos perfis monetizados sem violar os direitos da personalidade do falecido.

O Direito Sucessório Brasileiro e a Herança Digital

A existência de uma pessoa começa com o seu nascimento com vida, e dura até a sua morte. Para o nosso ordenamento jurídico, mais especificamente o Código Civil o fim da existência da pessoa termina com a morte, porém há ainda possibilidade da declaração de morte de forma presumida em alguns casos previstos em lei. Todavia, no decorrer deste lapso temporal de existência, uma pessoa pode adquirir bens, firmar contratos, pode também adquirir direitos e obrigações, porém é natural que toda vida um dia chegue ao fim.

Chegando ao fim a vida de uma pessoa, o Direito Sucessório brasileiro tem como principal finalidade disciplinar a transmissão do patrimônio deixado por esta pessoa falecida, aos seus sucessores, conforme previsto no artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários. Neste sentido, nas palavras de Paulo Lôbo, “O direito das sucessões é o ramo do direito civil que disciplina a transmissão dos bens, valores, direitos e dívidas deixados pela pessoa física aos seus sucessores, quando falece,” (Lôbo, 2023, p.8).

Portanto, considerando que a existência da pessoa natural tem um fim, o direito sucessório atua como um instrumento jurídico essencial para regular a transferência desse

patrimônio, garantindo que a vontade do falecido seja respeitada e que a sucessão ocorra de forma organizada e legal, administrando o patrimônio deixado e assegurando a continuidade das relações jurídicas do de cujus.

O conjunto de bens adquiridos por uma pessoa no decorrer de sua vida, quando transmitido aos seus sucessores recebe o nome de herança, cumpre ressaltar que este conjunto denominado herança, engloba tanto os bens positivos, quanto os negativos. O doutrinador Paulo Lôbo em sua obra conceitua a herança como "tudo o que se transmite do de cujus a seus sucessores, de acordo com a lei ou de acordo com suas últimas vontades, nos limites da lei" (Lôbo, 2023, p.23).

Historicamente, o Direito das Sucessões foi desenvolvido considerando bens corpóreos e patrimônio físico. Contudo, o avanço tecnológico e a digitalização das relações sociais como plataformas de trabalho e geração de renda, fizeram surgir novos bens incorpóreos dotados de valor econômico e existencial. Nesse contexto, os bens digitais passaram a integrar o patrimônio dos indivíduos e entram na herança em uma futura sucessão.

Dentro do ordenamento jurídico brasileiro ainda não existe uma definição acerca do conceito de herança digital, logo a doutrina supre essa lacuna definindo tal conceito. Neste sentido, segundo Tânia Nigri, "A herança digital é o acervo eletrônico que uma pessoa deixa ao morrer e que poderá, em tese, ser transmitido aos seus herdeiros" (Nigri, 2021, p28). Portanto, a herança digital pode ser compreendida como o conjunto de bens, direitos, obrigações, contas, arquivos e conteúdos digitais deixados pelo falecido que possam ser transmitidos aos sucessores. Esse conjunto de bens incluem criptomoedas, arquivos em nuvem, contas bancárias digitais, plataformas de streaming e perfis em redes sociais.

No caso específico dos perfis monetizados, a discussão jurídica torna-se ainda mais complexa, Diante do caráter híbrido do perfil, que mistura a extensão da vida do titular do perfil como por exemplo a sua intimidade, privacidade e sua imagem com atribuição de valor afetivo e em certos casos valor patrimonial do perfil através de contratos de publicidade e monetização.

Todavia, um perfil digital não representa apenas uma fonte de renda, mas também um espaço de manifestação da personalidade do titular, logo, em uma futura sucessão deste perfil aconteceria o conflito entre a transmissibilidade patrimonial do perfil e a necessidade de proteção dos direitos existenciais do falecido, pois direitos da personalidade são protegidos pelo Código Civil e pela Constituição Federal, abrangendo a intimidade, a privacidade, a honra, a imagem e a memória do indivíduo.

Parte da doutrina sustenta que a herança digital deve seguir a mesma lógica da sucessão patrimonial tradicional, permitindo a transmissão dos ativos econômicos aos herdeiros. Outra corrente defende que determinados conteúdos digitais possuem caráter personalíssimo e, portanto, seriam intransmissíveis.

A ausência de regulamentação específica faz com que o Poder Judiciário desempenhe papel fundamental na solução desses conflitos. Em diversos casos, os tribunais brasileiros têm adotado entendimento intermediário, reconhecendo a transmissibilidade do conteúdo patrimonial, mas restringindo o acesso a conteúdo íntimos e existenciais.

A Monetização das Redes Sociais e o Valor Econômico dos Perfis Digitais

O faturamento do e-commerce brasileiro vem apresentando crescimento significativo ano após ano, evidenciando a adesão cada vez maior dos consumidores ao comércio eletrônico. As redes sociais deixaram de ser apenas ferramentas de interação social para se tornarem verdadeiros instrumentos de atividade econômica. O crescimento do e-commerce, aliado ao marketing digital, impulsionou a monetização de plataformas digitais e consolidou a figura do influenciador digital. Dessa forma, passa-se à análise dos últimos cinco anos, a fim de compreender a contínua expansão do e-commerce no Brasil.

No ano de 2021, foram registrados aumentos no faturamento, bem como no número de pedidos e compradores. O faturamento cresceu 19,27%, chegando a 150,8 bilhões de reais. O número de pedidos teve aumento de 11,32%, alcançando 335,2 milhões, enquanto a quantidade de compradores atingiu 79,8 milhões, representando crescimento de 3,64%.

Em 2022, o faturamento do e-commerce alcançou a marca de 169,6 bilhões de reais, obtendo aumento de 12,44%. A quantidade de pedidos também cresceu 10,0%, totalizando 368,7 milhões de pedidos realizados. No que se refere ao número de compradores, houve aumento de 5,0%, chegando à marca de 83,8 milhões de consumidores.

No ano de 2023, foram novamente registrados aumentos em todos os indicadores analisados. O faturamento apresentou crescimento de 9,5%, atingindo o valor de 185,7 bilhões de reais. O número de pedidos aumentou 7,17%, chegando ao total de 395,1 milhões, enquanto a quantidade de compradores cresceu 4,79%, alcançando 87,8 milhões de consumidores.

Por fim, em 2024, o e-commerce brasileiro registrou aumento de 10,0% no faturamento, atingindo a marca de 204,3 bilhões de reais. A quantidade de pedidos cresceu 5,0%, alcançando 414,9 milhões de pedidos realizados. Já o número de compradores

ultrapassou a marca de 90 milhões, registrando crescimento de 4,0% e totalizando 91,3 milhões de consumidores no comércio eletrônico.

No ano de 2025, o e-commerce brasileiro manteve sua trajetória de crescimento. O faturamento atingiu a marca de 235,5 bilhões de reais, representando aumento de 15,3% em relação ao ano anterior. O ticket médio chegou a R\$ 536,6, registrando crescimento de 8,98%. A quantidade de pedidos alcançou 438,9 milhões, com aumento de 5,8%, enquanto o número de compradores chegou a 94,2 milhões, apresentando crescimento de 3,2%.

Conclui-se, a partir da análise dos dados fornecidos pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico referentes ao período de 2021 a 2025, que o e-commerce brasileiro permanece em constante consolidação e expansão. Observa-se que, embora os índices de crescimento tenham se tornado mais moderados após o período pandêmico, o setor continuou apresentando evolução significativa em todos os indicadores analisados.

Grande parte destes consumidores do mercado digital brasileiro está nas redes sociais. No início de janeiro de 2025, o Brasil já abrigava 144 milhões de usuários de redes sociais, isto equivale a 67,8% da população total (Kemp,2025). Diante disso as empresas têm cada vez mais investido no marketing digital e na publicidade, visando captar esse público, um exemplo de rede sociais que se tornou uma vitrine digital é o Instagram, que conta com “mais de 130 milhões de brasileiros [...] ativos [...], o que torna a rede uma das mais valiosas para lojas que vendem com base na imagem, no estilo de vida e na inspiração” (Santana,2025, n.p.). Neste cenário as redes sociais deixaram de ser apenas ferramentas de interação social para se tornarem verdadeiros instrumentos de atividade econômica.

O crescimento do e-commerce, aliado ao marketing digital, impulsionou a monetização de plataformas digitais e consolidou a figura do influenciador digital, que são pessoas que contam com um grande número de seguidores e com poder de alavancar certo produto ao divulga-los em seus perfis. Logo, “quando uma empresa contrata um influenciador digital o objetivo é usar da proximidade e da identificação que existe entre público e influenciador para entregar a mensagem da marca, com mais autenticidade” (Gabriel e Kiso,2025, p.241). Portanto, ao acessar uma rede social não é difícil se deparar com um anúncio realizado por um influenciador digital, uma vez que esse mercado tem cada vez mais crescido.

Atualmente, as empresas utilizam as redes sociais como um dos principais meios de divulgação de produtos e serviços, uma vez que os influenciadores digitais conseguem transformar a experiência de compra em algo mais pessoal e próximo do consumidor, como se a recomendação partisse de um “amigo”. Nesse contexto, “trabalhar com influenciadores pode

ser uma ótima forma de engajar o público porque eles possuem uma conexão autêntica e de confiança com seus seguidores, o que facilita a promoção eficaz de produtos” (Andrade, *apud* Sponchiado, 2024, n.p.).

Desta forma, influenciadores digitais passaram a exercer papel estratégico no mercado publicitário, promovendo marcas e influenciando decisões de consumo, a monetização deles ocorre de diferentes formas, incluindo programas de remuneração das próprias plataformas, contratos publicitários, marketing de afiliados, venda de produtos digitais e licenciamento de imagem. Como consequência, perfis com elevado número de seguidores passaram a possuir significativo valor econômico.

No Brasil há diversos influenciadores digitais com um grande faturamento que assinam contratos de publicidade com valor alto, como exemplo. Esses contratos firmados podem alcançar também um percentual sobre os produtos vendidos, um exemplo é o caso da influenciadora Virginia Fonseca, que acumula atualmente 52,6 milhões de seguidores no Instagram. Para fechar uma publicidade com ela, será necessário desembolsar R\$300 mil mais 10% das vendas brutas do produto ou serviço anunciado (Victor, Alcantarino, 2023).

Concluimos que o crescente mercado do comércio eletrônico impulsionou a publicidade digital, consolidando os influenciadores digitais como figuras centrais na estratégia de marketing das empresas. Essa realidade faz com que os perfis digitais deixem de possuir apenas caráter existencial e passem a integrar efetivamente o patrimônio econômico do indivíduo. Em determinados casos, o valor financeiro de uma conta monetizada pode alcançar cifras milionárias.

Diante disso, impedir completamente a transmissão sucessória desses ativos poderia representar afronta ao direito constitucional à herança, previsto no artigo 5º, inciso XXX, da Constituição Federal. Por outro lado, a transmissão irrestrita de conteúdos íntimos e pessoais poderia violar os direitos da personalidade do falecido. A distinção entre patrimônio digital econômico e conteúdo existencial revela-se, portanto, essencial para a adequada solução jurídica da matéria.

O Conflito entre o Direito à Herança e os Direitos da Personalidade

Em toda sociedade, o indivíduo, ao longo de sua existência, adquire elementos que contribuem para a formação de sua vida e de seu desenvolvimento pessoal e patrimonial. Durante esse percurso, é possível que venha a constituir bens, direitos e obrigações que, futuramente, integrarão a herança a ser transmitida aos seus herdeiros. Dessa forma, torna-se

indispensável que as sociedades possuam legislações capazes de disciplinar a sucessão patrimonial e estabelecer critérios para a divisão da herança entre os sucessores.

No ordenamento jurídico brasileiro a Constituição Federal de 1988 foi a primeira constituição a prever o direito a herança como direito fundamental de forma explícita, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXX:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXX - é garantido o direito de herança. (Brasil, 1988).

Dessa previsão legal, extrai-se que todo brasileiro possui o direito de transmitir sua herança aos seus herdeiros. Entretanto, é importante destacar que a Constituição Federal de 1988 não tratou de maneira específica dos direitos sucessórios em seu texto. A Carta Magna limitou-se a assegurar o direito à herança, sem estabelecer, de forma detalhada, a estrutura jurídica pela qual ocorre a transmissão patrimonial sucessória.

Com todo o avanço exponencial da internet que temos vivenciado nos últimos anos, bem como a consolidação das redes sociais como plataformas de trabalho e geração de renda, temos hoje uma nova categoria de bens os chamados bens digitais, que podem ser conceituados como “bens incorpóreos, os quais são progressivamente inseridos na Internet por um usuário, consistindo em informações de caráter pessoal que trazem alguma utilidade àquele, tenham ou não conteúdo econômico.” (Bartolomeo, *apud* Zampier, 2024, n.p.).

No caso em concreto dos perfis em redes sociais monetizados, estes ganham um destaque ainda maior no enquadramento como bem digital, porque eles possuem características da personalidade do titular como sua imagem, privacidade e intimidade, bem como também possuem valor econômico, advindo da monetização, Paiva em sua obra ao classificar os bens digitais, classifica estes que cumulam tais características como bens digitais híbridos, neste sentido:

bens digitais patrimoniais, aqueles conteúdos que gozam de valor econômico, como milhas aéreas, bibliotecas musicais virtuais, acessórios de videogames e outros; bens digitais personalíssimos, que compreendem aquela parte do acervo dotado de valor existencial, seja do titular, seja de terceiros com os quais se envolveu [...]; (iii) por fim, os bens digitais híbridos, cujo núcleo seja abrangido tanto por conteúdo personalíssimo como patrimonial, como contas do YouTube de pessoas públicas que são monetizadas pela elevada quantidade de acessos (Paiva,2023,p.33).

Logo, chegando ao fim a vida de uma pessoa no momento de sucessão de seu patrimônio, também deverá ser transmitido os seus bens digitais pois estes formam a sua herança digital, para Bartolomeo “a herança digital é o conjunto do patrimônio que são inerentemente digitais ou estão armazenados em meios digitais e que, por ser de titularidade do falecido, deve ser transmitido para seus herdeiros após seu falecimento” (Bartolomeo, 2024, n.p.).

Porém este cenário se torna um desafio para o direito, pois “com a morte de uma pessoa, surge o problema do destino de seus bens digitais, que tanto podem representar a memória do ente querido falecido, como também representar recursos econômicos para os herdeiros” (Tepedino, et al., 2021, p.153). Ademais, nas redes sociais, a dificuldade reside no fato de que conteúdos patrimoniais e existenciais frequentemente coexistem na mesma conta digital. Um perfil monetizado pode conter simultaneamente contratos publicitários, receitas financeiras, mensagens privadas, fotografias íntimas e interações pessoais.

A sucessão de um perfil de uma rede social é, de fato, uma problemática jurídica complexa que consiste na necessidade de ponderação entre direitos fundamentais constitucionalmente protegidos. De um lado, encontra-se o direito à herança, assegurado pela Constituição Federal. De outro, estão os direitos da personalidade do falecido, especialmente a privacidade, a intimidade e a proteção da memória.

Conforme Paz (2025, n.p.) “a sucessão ocorre no momento da morte, e a herança é transmitida aos herdeiros legais ou testamentários, conforme previsto no art. 1.784 do CC. Entretanto, quando se trata de bens digitais, a transmissão nem sempre é simples”. Porém quando os herdeiros buscam o acesso e a administração de um perfil em rede social surge um dilema uma vez que os direitos da personalidade possuem caráter extrapatrimonial e mesmo após a morte, parte desses direitos continua protegida e estão diretamente ligados à dignidade da pessoa humana.

A transmissão integral da conta aos herdeiros poderia permitir acesso irrestrito a informações privadas do falecido, violando sua intimidade. Tal proteção é fundamental, considerando que o artigo 11 do Código Civil estabelece que “com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”.

Neste sentido, Paiva preceitua que “com a morte, a personalidade jurídica se encerra e retira do de cujus o direito de ser sujeito de direitos e obrigações, mas o mesmo não acontece com a privacidade, a honra, a intimidade e a imagem” (Paiva, 2023, p.35). Portanto, se torna

necessário equilibrar o direito a sucessão dos herdeiros com a tutela póstuma dos direitos da personalidade do falecido. Porém, essa ponderação se torna ainda mais delicada e difícil quando o perfil digital ultrapassa a esfera pessoal e representa um ativo de valor econômico.

No cenário de uma transmissão de um perfil monetizado pode ocorrer o acesso irrestrito a informações privadas do falecido, como por exemplo suas conversas, o que viola sua intimidade e afronta a tutela dos direitos da personalidade do falecido. Por outro lado, a exclusão definitiva do perfil poderia causar prejuízos econômicos relevantes aos sucessores. Nesse contexto as plataformas digitais como Facebook e Instagram passaram a criar mecanismos próprios para gerenciamento de contas após a morte do usuário, incluindo memorialização de perfis e indicação prévia de contatos herdeiros.

No Brasil nos tivemos dois casos que chamaram a atenção no tocante a transmissão da herança digital de um perfil em rede social. Um exemplo de conta transformada em memorial que repercutiu foi o caso de Antônio Augusto Moraes Liberato, conhecido como Gugu Liberato, falecido em 21 de novembro de 2019. Após três meses do seu falecimento, seu perfil no Instagram foi transformado em memorial por sua equipe a pedido da família (Vogue, 2020).

A iniciativa da família de Gugu Liberato e sua equipe ressalta a dimensão pública do perfil e o valor sentimental para familiares, amigos e fãs. O acesso ao acervo digital permite manter a presença, revisitar momentos e encontrar conforto na saudade, reforçando que a vida digital da pessoa necessita ser tratada na herança digital.

Outro caso de relevância foi o de Marília Dias Mendonça, cantora e compositora falecida em 05 de novembro de 2021. Marília possuía contas de grande relevância em redes sociais como YouTube e Spotify, mas sua conta no Instagram ganha destaque ao analisarmos o caráter patrimonial do perfil. Para Rodrigues, Marília “era, também, um fenômeno nas redes sociais. Sua conta do Instagram, por exemplo, já contava com milhões de seguidores e, após sua morte, esse número só vem aumentando” (Rodrigues, 2021, n.p.). Atualmente, o perfil de Marília no Instagram conta com 39,5 milhões de seguidores e segue realizando postagens divulgando músicas e álbuns, contribuindo para o aumento de visualizações e repercussão. Assim, o perfil se tornou um ativo digital de valor econômico, com grande alcance publicitário e potencial de monetização aos herdeiros.

Diante disso, impedir completamente a transmissão sucessória desses ativos poderia representar afronta ao direito constitucional à herança, previsto no artigo 5º, inciso XXX, da Constituição Federal. Por outro lado, a transmissão irrestrita de conteúdos íntimos e pessoais poderia violar os direitos da personalidade do falecido. A distinção entre patrimônio digital

econômico e conteúdo existencial revela-se, portanto, essencial para a adequada solução jurídica da matéria.

A Lacuna Legislativa e os Desafios do Ordenamento Jurídico Brasileiro

Apesar da crescente relevância da herança digital, o Brasil ainda não possui legislação específica disciplinando a sucessão de bens digitais. O Código Civil brasileiro de 2002 e o Marco civil da Internet não possuem regulamento inerente à Herança digital, assim como também não possuem disposição nesse sentido (Costa, Teixeira, 2024).

Nos últimos anos, alguns projetos de lei foram apresentados com o objetivo de regulamentar a herança digital no ordenamento jurídico brasileiro. Entre eles, destaca-se o Projeto de Lei nº 4.847/2012, proposto pelo deputado Marçal Filho, atualmente arquivado, que pretendia incluir no Código Civil um artigo trazendo a definição de herança digital.

Além disso, encontra-se em tramitação o Projeto de Lei nº 6.468/2019, de autoria do Senador Jorginho Mello. A proposta busca alterar o artigo 1.788 do Código Civil, estabelecendo a transmissão aos herdeiros de todos os conteúdos existentes em contas ou arquivos digitais pertencentes ao autor da herança. Todavia, os citados projetos de lei buscam suprir a omissão legislativa, mas fazem distinção entre as situações jurídicas, esquecendo de que nem toda atividade na Internet é pública e também dos direitos da personalidade (Costa, Teixeira, 2024).

A ausência de regulamentação gera insegurança jurídica tanto para os herdeiros quanto para as plataformas digitais. Para Lisboa, “a falta de legislação clara e consistente sobre a herança digital pode complicar o processo de transmissão de bens digitais” (Lisboa, 2024, p.106). Enquanto não há regulamentação, a doutrina e a jurisprudência buscam construir soluções interpretativas baseadas nos princípios gerais do Direito Civil e Constitucional. A dignidade da pessoa humana, a proteção da personalidade e o direito à herança tornam-se parâmetros fundamentais para solução dos conflitos.

Em muitos casos, familiares enfrentam dificuldades para acessar contas digitais ou obter informações sobre ativos financeiros mantidos em ambiente virtual. Como mencionado acima, existe uma ausência de lei específica sobre o tema da Herança digital no Brasil, e essa lacuna obriga o Poder judiciário a atuar como principal regulador da matéria. No Tribunal de Justiça de São Paulo foram julgados dois casos que ganharam repercussão.

O primeiro caso tratou de uma mãe que já possuía acesso às redes sociais de sua filha falecida e utilizava essas contas para recordar os momentos vividos ao lado dela. Contudo, ainda em vida, a filha havia manifestado a vontade de que sua conta em rede social fosse

excluída após seu falecimento. Em razão dessa escolha, o Facebook realizou a exclusão da conta.

Diante disso, a genitora da falecida ajuizou uma ação judicial em face do Facebook, mas o pedido foi negado em primeira instância. Ao interpor recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o perfil não possuía valor patrimonial e que, por se tratar de direito personalíssimo, não haveria possibilidade de transmissão aos herdeiros.

Neste sentido decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo ao julgar o caso:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DE PERFIL DA FILHA DA AUTORA DE REDE SOCIAL (FACEBOOK) APÓS SUA MORTE – QUESTÃO DISCIPLINADA PELOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA, AOS QUAIS A USUÁRIA ADERIU EM VIDA – TERMOS DE SERVIÇO QUE NÃO PADECEM DE QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NOS PONTOS ANALISADOS – POSSIBILIDADE DO USUÁRIO OPTAR PELO APAGAMENTO DOS DADOS OU POR TRANSFORMAR O PERFIL EM "MEMORIAL", TRANSMITINDO OU NÃO A SUA GESTÃO A TERCEIROS – INVIABILIDADE, CONTUDO, DE MANUTENÇÃO DO ACESSO REGULAR PELOS FAMILIARES ATRAVÉS DE USUÁRIO E SENHA DA TITULAR FALECIDA, POIS A HIPÓTESE É VEDADA PELA PLATAFORMA – DIREITO PERSONALÍSSIMO DO USUÁRIO, NÃO SE TRANSMITINDO POR HERANÇA NO CASO DOS AUTOS, EIS QUE AUSENTE QUALQUER CONTEÚDO PATRIMONIAL DELE ORIUNDO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA APELADA A ENSEJAR RESPONSABILIZAÇÃO OU DANO MORAL INDENIZÁVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1119688-66.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021)

No segundo caso, após o falecimento da titular de um perfil em rede social, a conta foi invadida e teve seus dados alterados por terceiros. Diante dessa situação, os familiares ajuizaram ação judicial visando recuperar o acesso ao perfil, bem como preservar a imagem e a memória da falecida. Em grau recursal, o Tribunal reconheceu o direito da família à recuperação da conta e à proteção do perfil, fundamentando sua decisão no direito à memória da pessoa falecida.

Neste caso o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferiu a seguinte decisão:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUPERAÇÃO DE PÁGINAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM INVADIDAS E ALTERADAS INDEVIDAMENTE – SUCESSORES DE USUÁRIA FALECIDA –

LEGITIMIDADE RECONHECIDA – DIREITO À PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA – PROCEDÊNCIA MANTIDA COM CONDENAÇÃO AJUSTADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA REQUERIDA.

(TJSP; Apelação Cível 1074848-34.2020.8.26.0100; Relator (a): Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)

Todavia, o conflito entre direito de personalidade e direito na herança digital não se restringe às redes sociais, estendendo-se ao acesso físico aos aparelhos eletrônicos do falecido quando a família busca bens digitais com valor patrimonial. Um marco nesse debate acerca do tema foi a decisão proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 09 de setembro de 2025, no julgamento do REsp 2.124.424/SP, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

No Julgamento foi proferida a seguinte decisão:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO DIGITAL DO FALECIDO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BENS DIGITAIS. I. Hipótese em exame 1. Ação de inventário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/06/2022 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em decidir qual o procedimento para obtenção de informações acerca da existência de bens digitais contidos nos aparelhos eletrônicos de titularidade de falecido, face ao desconhecimento da senha de acesso. III. Razões de decidir 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo de segundo grau examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Quanto à alegação de nulidade da inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento, é pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na espécie. 5. No que concerne à alegação de que a matéria se trata de questão de alta indagação, tem-se que a obtenção de informações acerca de eventual conteúdo patrimonial nos aparelhos eletrônicos do falecido é ato integrativo ao processo de inventário, bastando ao juízo que proceda atos práticos a fim de identificar, classificar e avaliar os bens digitais titularizados pelo falecido. 6. Diante da existência de bens digitais no monte partível, é dever do juiz se cercar de todos os cuidados e garantias para compatibilizar, de um lado, o direito dos herdeiros à transmissão de TODOS os bens do falecido; de outro, os direitos de personalidade, especialmente a intimidade do falecido e/ou de terceiros. 7. Na hipótese de o falecido deixar bens digitais aos

quais os herdeiros não tenham a senha de acesso, necessário se faz a instauração de incidente processual de identificação, classificação e avaliação de bens digitais, paralelo e apensado ao processo (associado à aba) de inventário. 8. Diante de vácuo legislativo a respeito do acesso aos bens digitais de propriedade da pessoa falecida que não deixa senha nem administrador dos seus bens digitais, a proposta de que o acesso se dê mediante incidente processual não caracteriza ativismo judicial e está alicerçada em interpretação analógica com outros institutos processuais. 9. O incidente processual será conduzido pelo juiz do inventário, que deverá ser assessorado por profissional, com expertise digital adequada para buscar bens digitais no aparelho do falecido, o qual poderá ser denominado inventariante digital. 10. No recurso sob julgamento, o pedido expressamente formulado no recurso, de expedição de novo ofício para a Apple, não pode ser acolhido, pois não se pode autorizar tal empresa a abrir o computador da falecida, posto que poderá lá conter bens digitais que ofendem direitos da personalidade da falecida. 11. Contudo, a pretensão de acesso aos bens digitais transmissíveis deve ser deferida, mediante o incidente processual, diante da ausência de lei processual reguladora. Assim se cumprirão os deveres constitucionais de entrega de TODOS os bens (analógicos e digitais), sem violar os direitos da personalidade da falecida ou de terceiros. IV. Dispositivo 12. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição e se processe o incidente de identificação, classificação e avaliação de bens digitais titularizados pelos falecidos, nos termos da fundamentação.

O recurso discutia a possibilidade de uma inventariante obter acesso ao conteúdo existente em dispositivos eletrônicos pertencentes a um falecido que não havia compartilhado suas senhas em vida. Em razão da inexistência de legislação específica sobre o tema, o Tribunal definiu que o incidente de acesso deveria ser processado perante o próprio juízo do inventário. Contudo, a análise técnica dos aparelhos deveria ser realizada por profissional especializado, responsável por identificar os ativos digitais passíveis de transmissão hereditária e, ao mesmo tempo, resguardar rigorosamente quaisquer informações capazes de violar os direitos de personalidade do de cujus.

A Ministra Relatora destacou que o Direito das Sucessões não pode permitir que a ausência de senhas inviabilize a transferência do patrimônio hereditário. Entretanto, ressaltou também que compete ao magistrado promover a harmonização entre o direito constitucional à herança e a tutela dos direitos de personalidade do falecido. A decisão representa um relevante precedente no âmbito da Herança Digital, ao estabelecer um mecanismo processual apto a conciliar os direitos em conflito.

Concluimos então que a lacuna legislativa sobre a Herança Digital no Brasil impõe ao Poder Judiciário o papel de principal regulador do tema, obrigando os juízes a equilibrarem o direito constitucional à herança com a proteção dos direitos de personalidade do falecido. Diante desse cenário, torna-se necessária a construção de legislação específica capaz de

disciplinar os limites da transmissibilidade dos bens digitais, estabelecer critérios objetivos para proteção da privacidade e regulamentar a atuação das plataformas digitais em casos de sucessão.

Resultados e Discussão

A análise doutrinária, legislativa e jurisprudencial desenvolvida ao longo da presente pesquisa evidencia que a herança digital constitui um dos maiores desafios contemporâneos enfrentados pelo Direito Sucessório brasileiro. A intensa transformação tecnológica ocorrida nas últimas décadas alterou profundamente as relações sociais, econômicas e patrimoniais, fazendo surgir novas formas de patrimônio imaterial que passaram a integrar o acervo hereditário dos indivíduos.

Os resultados obtidos demonstram que os perfis monetizados em redes sociais possuem natureza jurídica híbrida, uma vez que acumulam simultaneamente características patrimoniais e existenciais. Diferentemente dos bens sucessórios tradicionais, os ativos digitais não podem ser analisados exclusivamente sob a ótica econômica, pois frequentemente incorporam elementos ligados à intimidade, à memória, à privacidade e à identidade pessoal do titular. Tal constatação reforça a necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à herança e da tutela dos direitos da personalidade.

A pesquisa permitiu identificar que a monetização das redes sociais modificou significativamente o papel dos perfis digitais dentro da sociedade contemporânea. Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube e Facebook deixaram de representar apenas espaços de interação social e passaram a funcionar como verdadeiros instrumentos de atividade econômica. Influenciadores digitais, produtores de conteúdo e empreendedores virtuais passaram a utilizar tais plataformas como principal fonte de renda, celebrando contratos publicitários, explorando direitos de imagem e participando de programas de monetização oferecidos pelas próprias plataformas digitais.

Nesse contexto, os perfis monetizados passaram a possuir valor econômico expressivo, muitas vezes representando patrimônio milionário e constituindo a principal atividade econômica do titular. A análise dos dados econômicos apresentados ao longo da pesquisa revelou crescimento contínuo do comércio eletrônico e da publicidade digital no Brasil, fortalecendo a relevância econômica dos ativos digitais. Tal realidade evidencia que a exclusão automática desses bens da sucessão poderia representar violação ao direito fundamental à herança previsto no artigo 5º, inciso XXX, da Constituição Federal. Por outro lado, conteúdos

íntimos e existenciais devem permanecer protegidos, em respeito aos direitos da personalidade do falecido. A proteção da privacidade e da memória revela-se essencial para preservação da dignidade humana mesmo após a morte.

Outro aspecto relevante identificado durante a pesquisa refere-se ao papel desempenhado pelo Poder Judiciário diante da ausência de legislação específica sobre herança digital no Brasil. A omissão legislativa faz com que os tribunais assumam função central na construção de soluções jurídicas aplicáveis aos conflitos envolvendo sucessão de ativos digitais. Observou-se que a jurisprudência brasileira vem adotando posicionamentos cada vez mais cautelosos e equilibrados, afastando soluções absolutas e privilegiando a ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos.

A decisão proferida pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.124.424/SP representa importante marco jurisprudencial sobre a matéria. A pesquisa identificou que o STJ adotou solução intermediária capaz de compatibilizar o direito à herança com a proteção dos direitos da personalidade. Ao estabelecer a necessidade de instauração de incidente processual específico para identificação, classificação e avaliação de bens digitais, o Tribunal reconheceu simultaneamente a transmissibilidade do patrimônio digital e a necessidade de preservação da intimidade do falecido.

Nesse cenário, conclui-se que eventual regulamentação legislativa deverá necessariamente observar a natureza híbrida dos perfis monetizados e estabelecer critérios objetivos para diferenciação entre conteúdos transmissíveis e conteúdos protegidos. Além disso, a futura legislação deverá disciplinar a atuação das plataformas digitais, estabelecer mecanismos processuais específicos e garantir proteção adequada aos direitos fundamentais envolvidos.

Diante de todos os elementos analisados, verifica-se que a herança digital exige atualização do Direito Sucessório brasileiro em consonância com as transformações tecnológicas da sociedade contemporânea. A sucessão de perfis monetizados não pode ser resolvida exclusivamente a partir de modelos tradicionais construídos para bens corpóreos e patrimônio físico. A complexidade dos ativos digitais impõe interpretação constitucionalizada do Direito Civil, baseada na ponderação entre direitos fundamentais e na preservação simultânea da dignidade humana e da efetividade do direito sucessório.

Portanto, os resultados obtidos confirmam a hipótese inicial da pesquisa ao demonstrar que a solução juridicamente mais adequada consiste na transmissibilidade do conteúdo patrimonial dos perfis monetizados, associada à preservação do conteúdo existencial protegido

pelos direitos da personalidade. Tal solução revela-se compatível com os princípios constitucionais brasileiros e representa o caminho mais equilibrado para solução dos conflitos sucessórios envolvendo bens digitais.

Conclusão

O presente artigo teve como objetivo analisar os desafios jurídicos decorrentes da sucessão de perfis monetizados em redes sociais, especialmente diante do conflito existente entre o direito constitucional à herança e a tutela dos direitos da personalidade do falecido. A pesquisa demonstrou que a crescente digitalização das relações sociais e econômicas transformou os bens digitais em elementos de grande relevância patrimonial, exigindo do Direito Sucessório brasileiro respostas adequadas às novas demandas da sociedade contemporânea.

Verificou-se que os perfis monetizados em redes sociais ultrapassaram a condição de simples instrumentos de interação social e passaram a representar verdadeiros ativos econômicos. Influenciadores digitais, criadores de conteúdo e empreendedores virtuais utilizam plataformas digitais como fonte principal de renda, celebrando contratos publicitários, participando de programas de monetização e explorando economicamente sua imagem perante milhões de seguidores. Em muitos casos, tais perfis possuem valor financeiro expressivo e integram efetivamente o patrimônio do titular.

Todavia, a pesquisa também demonstrou que os perfis digitais não possuem natureza exclusivamente patrimonial. Diferentemente dos bens sucessórios tradicionais, os ativos digitais frequentemente concentram elementos ligados à personalidade do titular, incluindo mensagens privadas, registros íntimos, fotografias pessoais, manifestações de vontade e informações protegidas constitucionalmente pela tutela da privacidade, da honra e da intimidade. Assim, a sucessão de perfis monetizados envolve inevitável colisão entre direitos fundamentais igualmente relevantes.

A pesquisa evidenciou ainda que o ordenamento jurídico brasileiro permanece insuficiente para regulamentar adequadamente a herança digital. A ausência de legislação específica transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade de solucionar conflitos complexos mediante interpretação principiológica do Direito Civil e Constitucional. Nesse contexto, a jurisprudência brasileira vem desempenhando papel fundamental na construção de soluções equilibradas, especialmente ao reconhecer a necessidade de ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos.

Por outro lado, conteúdos de natureza existencial e personalíssima devem permanecer protegidos mesmo após a morte do titular, em respeito à tutela póstuma dos direitos da personalidade. Tal proteção revela-se indispensável para preservação da dignidade da pessoa humana e da memória do falecido, impedindo acesso irrestrito a informações íntimas que não possuem relevância patrimonial.

A análise doutrinária e jurisprudencial realizada ao longo da pesquisa permitiu concluir que a solução mais adequada para os conflitos envolvendo herança digital reside na distinção entre conteúdo patrimonial e conteúdo existencial dos bens digitais. O conteúdo patrimonial, relacionado à exploração econômica do perfil, receitas de monetização, contratos publicitários e direitos econômicos vinculados à conta digital, pode ser transmitido aos herdeiros em observância ao direito constitucional à herança.

Conclui-se, portanto, que a herança digital constitui realidade irreversível dentro da sociedade contemporânea e exige atualização do Direito Sucessório brasileiro. A regulamentação futura da matéria deverá necessariamente observar a natureza híbrida dos perfis monetizados, estabelecendo critérios objetivos para diferenciação entre conteúdos transmissíveis e conteúdos protegidos pelos direitos da personalidade.

Por fim, destaca-se que a construção de legislação específica sobre herança digital representa medida essencial para garantir maior segurança jurídica, reduzir litígios judiciais e assegurar proteção equilibrada aos direitos fundamentais envolvidos. Enquanto tal regulamentação não é consolidada, caberá à doutrina e à jurisprudência continuar desempenhando papel central na construção de soluções interpretativas compatíveis com as transformações tecnológicas da sociedade e com os princípios constitucionais que orientam o ordenamento jurídico brasileiro.

Referências:

ANDRADE, Gabriela. Estudo revela o impacto das parcerias entre influencers e marcas. **M-Buzz (Metrópoles)**, 2023. Disponível em: <https://www.metropoles.com/colunas/m-buzz/estudo-revela-impacto-de-parcerias-entre-influencers-e-marcas-em-2023>. Acesso em: 2 out. 2025.

BARTOLOMEO, F. Herança Digital: Entenda o que é e qual a sua regulamentação. **Blog Aurum**, 28 nov. 2024. Disponível em: <https://www.aurum.com.br/blog/heranca-digital/#o-que-sao-bens-digitais>. Acesso em: 15 out. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 25 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 28 ago. 2025.

BRASIL. SÃO PAULO. Tribunal de Justiça (10ª Câmara de Direito Privado). **Apelação Cível nº 1074848-34.2020.8.26.0100**. Foro Central Cível – 8ª Vara Cível. Relator: Ronnie Herbert Barros Soares, 31 ago. 2021. Disponível em: [inserir link se houver]. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. SÃO PAULO. Tribunal de Justiça (31ª Câmara de Direito Privado). **Apelação Cível nº 1119688-66.2019.8.26.0100**. Foro Central Cível – 12ª Vara Cível. Relator: Francisco Casconi, 9 mar. 2021. Disponível em: [inserir link se houver]. Acesso em: 20 out. 2025.

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **Acesso à herança digital deve ser feito por inventariante digital**. STJ, 10 jan. 2025. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/01102025-Acesso-a-heranca-digital-prottegida-por-senha-exige-incidente-processual-proprio--decide-Terceira-Turma.aspx>. Acesso em: 20 out. 2025.

DA COSTA, G. B.; TEIXEIRA, D. M. Herança digital: análise da (in) transmissibilidade dos perfis das contas do Instagram no ordenamento jurídico brasileiro. **Revista Tópicos**, [s. l.], 2024. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13886111>. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13886111>. Acesso em: 20 out. 2025.

DE ASSIS LISBOA, L. Herança digital e a falta de legislação específica. **Revista Eletrônica Do Curso De Direito**, [s. l.], p. 94–111, 2024. DOI <https://doi.org/10.52397/recdubm.v0in.1.2258>. Disponível em: <https://doi.org/10.52397/recdubm.v0in.1.2258>. Acesso em: 22 out. 2025.

GABRIEL, Martha; KISO, Rafael. **Marketing Na Era Digital: Conceitos, Plataformas e Estratégias**. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN Atlas, 2025. *E-book*, p. 234. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559777266/>. Acesso em: 10 out. 2025.

KEMP, Simon. **Digital 2025: Brazil**. DataReportal, 2025. Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-brazil>. Acesso em: 2 out. 2025.

LÔBO, Paulo. **Direito civil: sucessões**. 9. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2023. v. 6. *E-book*, p. 108. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553628212/>. Acesso em: 23 ago. 2025.

NIGRI, Tânia. **Herança**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2021. 128 p. (Série Conhecimento).

PAIVA, Ana Carolina Alves de. Herança digital e a morte do usuário: a violação ao direito à privacidade dos bens. **Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, Rio de

Janeiro, n. 88, p. 19-21, abr./jun. 2023. Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/3978934/Ana%2BCarolina%2BAlves%2Bde%2BPaiva_RMP-88.pdf. Acesso em: 15 out. 2025.

SANTANA, Lorena. **Redes sociais mais populares do Brasil em 2025 (e como usá-las para vender mais)**. Empreender, 2025. Disponível em: <https://empreender.com.br/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/>. Acesso em: 2 out. 2025.

TEPEDINO, Gustavo; NEVARES, Ana Luiza M.; MEIRELES, Rose Melo V. **Fundamentos do Direito Civil: Direito das Sucessões**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. v. 7. *E-book*, p. 141. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994556/>. Acesso em: 2 set. 2025.

VICTOR, João. Quanto custa um Story? Veja valores cobrados por famosos em publis. **Coluna Leo Dias (Metrópoles)**, 2025. Disponível em: <https://www.metropoles.com/colunas/leo-dias/quanto-custa-um-story-veja-valores-cobrados-por-famosos-em-publis>. Acesso em: 2 out. 2025.